

KREATIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING NUTQ VA TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA METODIK YONDASHUV

Abdullayeva Mavludaxon Aribovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Pedagogika va psixologiya kafedrası katta o'qituvchi

Tel: 94 4305111

G-mail: mavluda70@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905441>

Annotatsiya: Ma'lumki kreativ yondashuv asosida talabalarning nutq va tafakkurini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish va ularning kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyatiga va ijodiy salohiyatini namoyon etish hamda zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarning nutq va tafakkurini rivojlantirish muhimdir. Ushbu maqolada kreativ yondashuv asosida o'quv jarayonini tashkil qilish va o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va takomillashtirish kabi pedagogik jihatlariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: kreativ yondashuv, individuallik, tafakkur, ta'lim va tarbiya, qobiliyat, rivojlantirish

Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarning nutq va tafakkurini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda kreativ yondashuv asosida o'quv jarayonini tashkil qilish o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Kreativ yondashuv bu - yangicha fikrlash, ijodiy izlanish va nostandart qarorlar qabul qilish qobiliyatini shakllantiruvchi pedagogik metodlarning majmuidir. Bu metodikaning asosiy vazifasi - talabalarning faolligini oshirish, ularga o'z fikrlarini erkin bayon etish imkoniyatini yaratish va tafakkur ko'lamini kengaytirishdan iborat.

Kreativ yondashuv asosida ta'lim jarayonini tashkil qilishning asosiy prinsiplari:

-Talabalar tomonidan muammoli vaziyatlar yaratish va ularni hal etishga yo'naltirish;

-Mustaqil fikrlashga undovchi topshiriqlar berish;

-O'quv jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish;

-Talabalar bilan interfaol muloqot orqali ularning nutqiy faolligini oshirish;

-Ijodiy ishlar va loyihalar orqali nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish.

Talabalarning nutqini rivojlantirish uchun munozara, bahs-munozara, rol o'yinlari va prezentatsiyalar kabi metodlardan samarali foydalanish lozim. Bu usullar talabalarni fikrlashga, o'z nuqtai nazarini asoslab berishga va auditoriya oldida ishonch bilan gapirishga o'rgatadi. Tafakkurni rivojlantirish esa, analitik

va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish bilan chambarchas bog'liq. Buning uchun o'quv jarayonida loyihaviy ta'lim, aqliy hujum, brainstorming va keys-stadiy metodlaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Bunda kreativ yondashuv asosida o'quv jarayonini tashkil qilish o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Demak kreativ yondashuv - yangicha fikrlash, ijodiy izlanish va nostandart qarorlar qabul qilish qobiliyatini shakllantiruvchi pedagogik metodlarning majmuidir. Bu metodikaning asosiy vazifasi - talabalarning faolligini oshirish, ularga o'z fikrlarini erkin bayon etish imkoniyatini yaratish va tafakkur ko'lamini kengaytirishdan iborat.

Ta'lim jarayonida kreativ yondashuvni joriy etish uchun avvalo talabalarni mustaqil fikrlashga undovchi topshiriqlar berish muhimdir. Bu topshiriqlar muammoli vaziyatlarni hal qilish, analitik tafakkurni rivojlantirish va innovatsion yechimlarni izlashga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Misol uchun, talabalarga real hayotiy masalalarni hal qilish uchun loyihalar berish mumkin. Bunday yondashuv ularning mustaqil izlanish va ijodiy qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Kreativ yondashuvning samaradorligini oshirish uchun o'qituvchilar interfaol metodlardan, xususan, munozara, bahs-munozara, rol o'yinlari va prezentatsiyalardan keng foydalanishlari zarur. Bu usullar talabalarni o'z nuqtai nazarini asoslab berishga, auditoriya zoldida ishonch bilan gapirishga va fikr almashishga o'rgatadi. Natijada talabalar nafaqat bilim, balki kommunikativ ko'nikmalarga ham ega bo'ladilar.

Tafakkurni rivojlantirishda esa analitik va tanqidiy fikrlashning o'rni beqiyosdir. Aqliy hujum (brainstorming), keys-stadiy (case study) va loyihaviy ta'lim kabi metodlar orqali talabalar murakkab muammolarni tahlil qilish, ularga nostandart yondashish va ijodiy echimlar ishlab chiqishga o'rganadilar. Ayniqsa, keys-stadiy metodida talabalar real muammolarni hal qilish jarayonida nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq etish imkoniga ega bo'ladilar.

Innovatsion texnologiyalardan foydalanish ham kreativ yondashuvning ajralmas qismidir. Raqamli ta'lim platformalari, virtual va qo'shma reallik vositalari, onlayn test va imtihon tizimlari yordamida ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish mumkin. Masalan, talabalarga virtual laboratoriya ishlari yoki interfaol mashg'ulotlar o'tkazish orqali ularning qiziqishini oshirish va mustahkam bilim berish mumkin. Jamoaviy loyihalar ustida ishlash ham kreativ yondashuvning muhim tarkibiy qismidir. Talabalarni kichik guruhlariga bo'lib, birgalikda muayyan muammo yoki loyihani hal qilishga jalb qilish orqali ularda hamkorlik, fikr almashish va jamoaviy mas'uliyat hissini kuchaytirish

mumkin. Bu usul nafaqat bilim olish jarayonini samarali qiladi, balki talabalarni kelajakdagi kasbiy faoliyatiga tayyorlashda ham katta ahamiyatga ega.

Kreativ yondashuv asosida talabalarning nutq va tafakkurini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish - ularning kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyatiga zamin yaratadi va ijodiy salohiyatini to'liq namoyon etish imkonini beradi. Ushbu metodikaning muntazam ravishda takomillashtirib borilishi ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi, talabalar ongida yangicha fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Zamonaviy ta'lim tizimida kreativ yondashuv, ayniqsa talabalarning nutq va tafakkurini rivojlantirish jarayonida, beqiyos ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv faqatgina ta'lim mazmuniga yangilik kiritish emas, balki o'quv jarayonini shunday tashkil qilishdirki, bunda har bir talaba o'zining fikrlash tarzini, qiziqishlarini va imkoniyatlarini to'liq namoyon eta olsin.

Kreativlik faqatgina san'at va adabiyotga oid tushuncha emas, balki har qanday sohada yangicha fikrlash va nostandart yechimlarni izlash qobiliyatidir. Talabalarning nutq va tafakkurini rivojlantirish uchun ularning o'z-o'zini ifoda etishlari, savol berishlari va muammolar ustida birgalikda ishlashlari uchun qulay muhit yaratish lozim. Masalan, ta'lim jarayonida "fikir bo'roni" (brainstorming) usulini keng qo'llash talabalarni erkin va ochiq fikrlashga undaydi. Bunda talabalar o'z fikrlarini hech qanday tanqid yoki cheklovlarsiz bayon etadilar, bu esa ijodiy g'oyalarni yuzaga chiqaradi va tafakkur kengligini oshiradi.

Bundan tashqari, amaliy mashg'ulotlarda talabalar o'z loyihalarini himoya qilish jarayonida nafaqat bilimlarini namoyish etadilar, balki auditoriya oldida chiqish qilish, o'z fikrlarini ishonch bilan ifoda etish va savollarga javob berish ko'nikmalarini ham rivojlantiradilar. Bu jarayon talabalarning kommunikativ qobiliyatlarini mustahkamlashga, nutq madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Talabalarning tafakkurini rivojlantirish uchun esa noan'anaviy topshiriqlarni qo'llash yaxshi samara beradi. Masalan, muayyan bir mavzu bo'yicha infografika yaratish, video taqdimot tayyorlash yoki kreativ esse yozish topshiriqlari talabalarni yangicha fikrlashga va o'z qarashlarini ijodiy tarzda bayon etishga undaydi. Shuningdek, texnologiyalarning ta'lim jarayoniga integratsiyasi ham kreativlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Virtual laboratoriyalar, interfaol platformalar va onlayn simulyatsiyalar orqali talabalar nazariy bilimlarni amaliyotda sinab ko'rish imkoniga ega bo'ladilar. Bu esa

ularning tahliliy fikrlash qobiliyatini oshiradi va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Yana bir muhim jihat — talabalarga savol berish madaniyatini singdirishdir. Yaxshi savol — yaxshi javobning kaliti. O'qituvchilar dars jarayonida ochiq savollar berish orqali talabalarning mulohaza yuritish qobiliyatini rivojlantiradilar. "Nega?", "Qanday qilib?", "Agar...?" kabi savollar talabalarning ijodiy tafakkurini uyg'otadi va ularni tanqidiy fikrlashga undaydi. Bundan tashqari, kreativ muhitni yanada boyitish uchun adabiy-musiqiy kechalar, ijodiy tanlovlar, debat klublari va hackathonlar tashkil etish ham muhimdir. Bu kabi tadbirlar talabalarning nafaqat akademik bilimlarini, balki ijodiy salohiyatlarini ham namoyish qilish imkonini beradi. Ayniqsa, debat klublari orqali talabalar mantiqiy fikrlash, dalillar keltirish va muhokama yuritish ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Innovatsion o'quv dasturlarida shaxsiy rivojlanish uchun ko'proq vaqt ajratish ham talabalar tafakkurini chuqurlashtiradi. Masalan, "Kundalik refleksiya" usuli yordamida talabalar har kuni o'z fikrlarini yozma ravishda bayon etadilar. Bu esa ularning yozma nutqini rivojlantirish bilan birga, o'zlarini tahlil qilish va xulosalar chiqarish qobiliyatlarini ham kuchaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, kreativ yondashuv asosida talabalarning nutq va tafakkurini rivojlantirish uchun ularning ijodiy qobiliyatlarini qo'llab-quvvatlash, o'z fikrlarini erkin bayon etishlariga imkon yaratish va ta'lim jarayonini qiziqarli, interfaol hamda innovatsion usullar bilan boyitish zarur. Bu esa kelajak avlodning intellektual va ijodiy salohiyatini yuzaga chiqaradi va ularning hayotda muvaffaqiyat qozonishlariga mustahkam poydevor yaratadi. Talabalar o'zlarining fikrlarida kuch topa olsalar, ular kelajakda har qanday sohada o'z o'rnini topa oladilar va jamiyatning faol, ijodiy va ilg'or a'zolariga aylanadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi 2017 – yil 7 – fevraldagi 4947-Farmoniga 1-ilovasi (www.lex.uz)
2. Pedagogik atamalar lug'ati. / O'zbek, rus, ingliz tillarida/ O.Musurmanova va boshqalar. T.: –TURON – IQBOL, 2019.844
3. B.X.Xodjaev "Umumta'lim maktabi o'quvchilarida tarixiy tafakkurni modernizatsiyalashgan didaktik ta'minot vositasida rivojlantirish": Ped. fan. dok. diss. – Toshkent, 2016. – 260 b.

4. Abdullayeva , M. (2024). Kreativ yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o‘stirish va tafakkurini rivojlantirish ustida ishlash. Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal, 1(4), 269–273.
5. Raximjonovich, T.B. (2024). Talabalarning intellektual salohiyatiga ta’sir qiluvchi ichki va tashqi omillar. Theory and analytical aspects of recent research, 3(28), 40-46.
6. Turgunov, B. (2024). Ta’limni tashkil etishda internetning intellektga ta’siri. Universal xalqaro ilmiy jurnal, 1(4), 620-622.
7. Raximjonovich, T.U.B. (2023). Talabalarda intellektual salohiyat namoyon bo‘lishining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari va rivojlantirish imkoniyatlari. Современное образование (Узбекистан), (11 (132)), 23-32.
8. Rahimjonovich, T.U.B. (2024). Intellektual va autogen mashqlarning shaxs rivojlanishiga ta’siri. Innovative developments and research in education, 3(34), 46-49

